

ABDIRASILOV Sunatulla Fayzullayevich*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti**Tasviriy san'at kafedrasi**professori***MAMATOV Ilyosjon Ilxomovich***Qo'qon davlat pedagogika instituti**Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrasi**o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14836736>

MANZARA KOMPOZITSIYASINING BADIY TASVIRINI YARATISH METODLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada badiiy obraz tushunchasi va uni manzarada yaratish usullari ochib berilgan. Manzarachi-rassomlar tomonidan badiiy tasvirni yaratish jarayoni va rassomning badiiy materiallari va palitrasining tarkibi yangi tug'ilgan tasvirni shakllantirishga ta'sirini batafsil yoritib beradi. Har bir iste'dodli rassom atrofimizdagi dunyoning go'zalligini o'ziga xos tarzda boyitadi va namoyish etadi. Tabiat dunyoni ochib beradigan noyob tasvirlarni yaratgan O'zbekiston, Rossiya va boshqa ajoyib manzarachi-rassomlarining namunalari keltirilgan. P. Benkov va U. Tansikboyev kabi taniqli rassomlarning qiyosiy obrazli manzaralari berilgan.

Leonardo da Vinchi, P. Chistyakov, A.N. Benua, P. Pikasso deydi professional mahoratning asosi hisoblangan haqiqiy voqelikni uning barcha boyligi va shakllarining xilma-xilligida ko'rish va qo'lga kiritish mumkin. O'rganilgan va tahlil qilingan materiallar asosida badiiy tasvirni yaratishning asosiy usullarini belgilaydi.

Kalit so'zlar: badiiy obraz, usul, manzara, kompozitsiya, badiiy materiallar, natura, kreativ fikrlash.

МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ ПЕЙЗАЖА

АННОТАЦИЯ

Данная статья раскрывает понятие художественного образа и методы его создания в пейзаже. Подробно освещает процесс создания художественного образа художник-пейзажистами, и влияние на формирование рождающегося образа художественные материалы и состав палитры художника. Каждый талантливый художник по-своему обогащает и показывает красоту окружающего нас мира. Приводятся примеры замечательных художников-пейзажистов Узбекистана, России и другие, которые создали неповторимые образы, раскрывающие мир природы. Даются сравнительные образные пейзажи таких знаменитых художников как П.Бенькова и У.Тансыкбаева.

Умение видеть и запечатлеть реальную действительность во всем богатстве и многообразии ее форм, который является основой профессионального мастерства отмечают Леонардо да Винчи, П.Чистяков, А.Н.Бенуа, П.Пикассо. На основе изученного и проанализированного материала выделяют основные методы создания художественного образа.

Ключевые слова: художественный образ, метод, пейзаж, композиция, художественные материалы, натура, креативное мышление.

METHODS OF CREATING AN ARTISTIC IMAGE OF A LANDSCAPE COMPOSITION

ANNOTATION

This article reveals the concept of an artistic image and the methods of its creation in a landscape. It highlights in detail the process of creating an artistic image by landscape artists, and the influence of artistic materials and the composition of the artist's palette on the formation of the emerging image. Each talented artist enriches and shows the beauty of the world around us in his own way. Examples of remarkable landscape artists from Uzbekistan, Russia and others who have created unique images that reveal the world of nature are given. Comparative figurative landscapes of such famous artists as P.Benkova and U.Tansykbayeva.

The ability to see and capture reality in all its richness and variety of forms, which is the basis of professional skill, is noted by Leonardo da Vinci, P. Chistyakov, A.N.Benoit, P. Picasso. Based on the studied and analyzed material, the main methods of creating an artistic image are distinguished.

Keywords: artistic image, method, landscape, composition, artistic materials, nature, creative thinking.

Badiiy obraz tushunchasi va uni manzarada yaratish metodlarini batafsil ko'rib chiqamiz.

Rassom o'zini to'la ijodga bag'ishlab, doim yangi yechim izlab, manzaraning o'ziga xos monand, qonuniyatli kompozitsiyasini belgilab, ma'naviy qadriyatni – badiiy obraz yaratadi. Shu bilan birga, badiiy obraz, garchi u manzarada gavdalangan real dunyomizning yaxlit manzarasini aks ettirsa ham, ayni paytda muallif nigohi bilan singib ketgan – rassom o'z fikr va tuyg'ularini, kuzatishlarini ifodalaydi.

O'zbekiston milliy ensiklopediyasida [1], badiiy obraz (ingliz, fransuz. so'zidan tasvir, nem. Gestalt) - badiiy ijodning sub'ektiv va ob'ektiv boshlanishining ajralmas birligi, uning hissiy va ma'noligi jihatlari bilan tavsiflangan san'atda borlikni o'zlashtirishning uslubi va shaklidir. San'atga xos bo'lgan dunyoni bilish va qadrlash shakli sifatida ma'naviy mazmun, badiiy g'oyalarni ifodalash, yangi estetik ob'ektlarni manzarada yaratish.

Rassom birinchi navbatda ob'ektni vizual idrok etishini, tegishli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan yangi ko'rinishda, bu ma'lumotni boshqa odamlarga yetkazishi mumkin, bu esa asarda badiiy tasvirni yaratish usullaridan biridir. Biroq, buni tabiatning mexanik ko'chirishi deb tushunmaslik kerak. Ob'ektni (masalan, ufqdagi o'rmon) vizual tarzda idrok etuvchi rassomning qalbida faol ijodiy ish boshlanadi. Uning estetik ongi olingan ma'lumotlardan qoniqmaydi. Unga oldingi taassurotlari, bilimlari, g'oyalari - barchasi xilma-xilligi o'z ta'sirini o'tkazadi va rassomning ijodiy tasavvuri bilan qayta ishlangan ma'lumotlar: daraxtlarning tuzilishi va shakli, perspektiva qonunlari haqida, tasviriy san'at amaliyotida bunday motivlarning kolorit echimi haqida va boshqalar. Shunday qilib, ma'lumotlarning vizual ko'rinishi rassomning ongiga aylanadi, ya'ni manzarachi-rassomi [2, 3, 4].

Albatta, badiiy obrazni yaratish jarayoni murakkab: nafaqat tasvirlanayotgan hodisaning mohiyatiga kirib borish, balki tasvirning barcha tarkibiy qismlarini birlik, yaxlitlik, o'z-o'zidan monand tizimga keltirish zarur. Rassom doimo biror narsani faol ravishda qabul qiladi, bir narsaga qoyil qoladi, nimanidir olib tashlaydi, nimanidir o'zgartiradi.

Bu ishlarning barchasi u ishlayotgan material bilan bog'liq. Bizning holatimizda rassom tasvirni boshqacha joylashtiradi, alohida detallarni o'zgartiradi va uni yana qayta ko'chiradi. Ijodiy ishning birinchi daqiqasidan boshlab, bo'yoqlarning o'zi, rassom palitrasining tarkibi, mato zaminning xususiyati va rangi, bo'yalgan rangtasvirning xususiyatlari va butun tugallanmagan rangtasvir paydo bo'lgan obrazning shakllanishiga ta'sir qila boshlaydi.

Bundan tashqari, matoning badiiy tashkiloti qanchalik boy bo'lsa, shunchalik ko'p nyanslar topilib, unda bir butunlik mavjud bo'lsa, u shunchalik ko'p ma'lumot olib boradi va bizga shunchalik chiroyli ko'rinadi. Rassomning barcha ishining natijasi, bir tomondan, tasodifiy lahzalardan xalos bo'lishda, ikkinchidan, tasvirning monand, o'ziga xos, ko'p qatlamli tizimli yaratish va tasdiqlashdadir.

Rassomning san'atdagi ijodiy faoliyati real dunyoning ko'p qirraliligini uning barcha gullari va shakllari bilan keskin idrok etishda maxsus qobiliyatga ega ekanligini nazarda tutadi. Bu qobiliyat - iste'dodning eng muhim xususiyati va xarakterli belgisi bo'lib, u o'zi bilan tug'iladi, lekin u butun umri davomida tarbiyalanadi va rivojlanadi. Haqiqiy rassom hammamiz qatori narsani bir xil ko'radi va ayni paytda boshqacha idrok etadi. Uning idroki odatdagidan boyroq, chuqurroqdir. U doimo odamlar tomonidan umuman sezilmaydigan yoki ular tomonidan etarlicha baholanmagan narsalarning yangi tafsilotlarini, mayda bo'laklarini, xususiyatlarini kashf etadi.

Biz faqat ko'k yoki qizil bo'yoqni ko'rsak, rassom o'nlab rangdor tuslarni va rangning nozik turlarini ko'radi: pushti-oltin, kulrang-marvarid, och binafsha-po'lat, kulrang-yashil va boshqalar. Har bir iste'dodli rassom o'ziga xos tarzda bizni o'rab turgan dunyoning go'zalligini boyitadi va namoyish etadi. Bizning ajoyib manzara rassomlarimiz O'. Tansiqboyev, R. Axmedov, N. Qo'ziboyev, G'.M. Abduraxmanov va boshqalar O'zbekiston quyoshli tabiati va hayoti dunyosini aks etgan noyob tasvirlarni yaratdilar. A.K. Savrasov, I.I. Shishkin, A.I. Kuindji, V.D. Polenov, I.I. Levitan, N.P. Krimov, G.G. Nisskiy va boshqalar rus tabiati, kayfiyati va hayoti dunyosini ochib beradigan noyob tasvirlarni yaratdilar.

Golland manzara rassomlari (P.Breygel, Ya.van Goyen, Ya.van Reysdal, Ya. Vermer Delftskiy) manzarada osmonning ulkan kengligi va yorug'lik ahamiyatini kashf etdilar. Ularning asarlarida biz qumtepalarni, botqoqlarni va ufqda yolg'iz tegirmonlar bilan uzoqqa cho'zilgan cheksiz dalalarni ko'ramiz. "Barbizonlar" deb ataladigan T. Russo boshchiligidagi manzara rassomlari guruhi (T. Russo, J. Dyupre, N. V. Diaz, K. Troyon va boshqalar). Fransiyaning qishloqlarining go'zalligini, insonga yaqin sodda tabiatni kashf etdilar. Inglizliklarning aytishicha, ularning vatandoshi V.Tyorner va fransuz K.Mone dunyoga London tumanlarining o'ziga xos go'zalligini ko'rsatgan [5, 6].

O'zbekistonda taniqli P.P. Benkov va O'.Tansiqboyev kabi rassomlarning manzaralari qiziqarli. O'z xotiralarida O'.Tansiqboyevning aytishicha, rangtasvirchining vazifasi hissiy tasvirni yaratish uchun qiziqarli motivni topishdir. Bu uning "Issiq ko'l" etyudlari siklidagi ishida yaqqol ko'rinadi. P.P. Benkov shunday deb yozadi: "Samarqand bo'ylab sayohat qilib, men doimo rangdorlik tuyg'usini his qilardim, chunki mening ranglavhalarimda soddalik birlashtirilgan epik kuch va muloyim ruhiy taassurotlarga ega bo'lgan bu g'ayrioddiy o'lka taassurotining kuchiga mos keladigan aniq motiv yo'q edi.

Men ko'p sayohat qilganim va ko'p narsalarni ko'rganimdan so'ng, men xarakterli tasvirlarni topa boshladim - Samarqand hayotining nozik qirralarini o'z asarlarida chuqur ifodali talqin etdi. Samarqand tabiatining umumiy hissiy taassuroti bilan tanishgandan so'ng: "epik kuch va muloyim ruhiy soddalik" shakllandi. Ammo rassom uzoq vaqt davomida bu taassurotning to'g'ri echimini topa olmadi - u o'z kuzatishlarini umumlashtirgan xarakterli tasvirni - motivni topishdan oldin ko'p kuzatishi va ko'rishi, shuningdek, ko'rgan hamma narsani tushunishi kerak edi. Badiiy obrazni echish uchun aqlning ko'p tahliliy mehnati, iroda va matonat talab etiladi, u tayyor shaklda mavjud emas. Ijodiy tanlov zarur - asosiy, ahamiyatli, umuman qiziqarli. Qolaversa, badiiy obraz bir hodisaning mutlaq nusxasi bo'la olmaydi va bo'lmasligi ham kerak. Shuni aytishimiz kerakki, san'at hayotning ijodiy aksidir, lekin uning takrorlanishi emas.

Rassom o'z tasavvurida haqiqatga o'xshash mavjud yangi dunyo yaratadi. U tabiat naturadan nusxa ko'chirmaydi, ijod qiladi. O'zbekistonda manzara janrida ijod etgan rassomlar P.Benkov, O'.Tansiqboev "Issiq ko'l", "Ona o'lka", "Qayroqqum suv ombori", N.Qoraxon "Nanay yo'li", "Sijjakda bahor", R.Temurov, "Samarqand arxitektura manzaralari", G'.Abdurahmonov, R.CHoriev kabi rassomlar manzara janrida samarali ijod qildilar. SHunday qilib, P.P. Benkov uchun Samarqand tabiatining eng to'liq ifodasidir.

P.P.Benkov o'z asarlarida Buxoro tabiatini nihoyatda joziba bilan ifodalay bilgan kamdan kam mo'yqalam sohibidir. U qay bir mavzuda ishlamasin, rang hamisha uning tasviriy va his-tuyg'uga boy, rangtasvir asarlaridagi ifodaviylikning bosh mezoni bo'lib qoladi. U Buxoro tabiatining kuychisidir. Mohir rang ustasi, soya va yorug'lik, moviy osmon va beg'ubor tabiatni chuqur his qilib, Buxoro zaminida yaratilgan birinchi asarlaridayoq, qadim zamin ruhiyatini, mahalliy xalq turmushining o'ziga xos milliy hususiyatlarini katta mahorat bilan ifoda etgan. Bu asarlar mo'yqalamning erkin harakati va keng qamrovi bilan mahalliy ranglar xilma-xilligi ajoyib talqin etganligi bilan alohida ajralib turadi.

Masalan, O'. Tansiqboev narsalarni butunlay boshqacha ko'rdi. Uning «Tog'dagi qishloq. Oqshom» asarini ko'raylik. Asarda tik holdagi kompozitsiya yaratilgandir. Undagi ko'rinish Respublikamizning tog'li manzarasini aks ettiradi. Asarning mazmuni ham Vatanimizning bir bo'lagi, bir tog' qishlog'i misolida akslantirilgan. O'zoqlardan ko'rinib turgan baland tog'lar, chiroqlaridan derazada nur taratib turgan xonadonlar, yaqindan ko'rinib turgan soylik. Ba'zi ko'rinib turgan odamlarning shakllari manzaraga hamoxang tasvirlangan va u yerda hayot qaynayotganidan dalolat beradi. Asardan ma'lumki, oqshom kirib quyosh botgan, tog' cho'qqilarini, qoyali toshlarni tun o'z domiga tortmoqda.

"Bibixonimda bahor" kabi asarlarida P.P. Benkov har qanday buyuk usta singari, mavzuga o'z yechimini, o'z badiiy obrazini qidirdi va topdi. Shunday qilib, biz O'zbekistonni O'.Tansiqboyevning va P.P.Benkovning manzaralarida ko'ramiz.

Ularning manzaralari janrli tarzda go'zal, jozibador, sehrli tabiatning mahalliy halq bilan yaxlit bir butunlikda aks ettirilishi, insonning tabiatini ajralmas bir qismi sifatida talqin qilinadi.

P.P.Benkov "Bibixonimda bahor", 1943 yil.

O'. Tansiqboyev. "Mening qo'shig'im".

O'. Tansiqboyev. "Issiq ko'l".

O'.Tansiqboyev. "Tog'dagi qishloq. Oqshom".

G'. Abduraxmanov. "Xumsanda kuz".

Badiiy obrazning eng muhim xususiyati – uning sub'ektivligi. Badiiy obrazdagi umumiy va xususiylilik estetik bilishdagi hissiy va ratsionallikning o'zarota'siridir. Demak, fikr hissiyot orqali ifodalanadi, tuyg'u fikrni olib yuradi. Ulardan biri ikkinchisidan ajralmas va muallifning sub'ektivligidir. Rassom narsa va hodisalarning umumiy xususiyatlarini ochib beradi, mohiyat va qonuniyatlarni bilishga olib keladi. Sezgilari va his-tuyg'ular muallifni xususiyatlar va tafsilotlarni sezishga majbur qiladi. Binobarin, badiiy asarni idrok etish boshdan kechirish – anglash, anglash – boshdan kechirish jarayonidir.

Ijodiy faoliyatda fikr va hissiyotning birligi ham manzarada badiiy obraz yaratish usullaridan biri bo'lib, uni nafaqat impressionistlar, balki realistlar ham ilgari surgan. Bunday rassomlar A.K. Savrasov, I.N. Kramskoy, I.E. Repin, V.I. Surikov, A.I. Kuinji, I.I. Shishkin, V.A.Serov, I.I.Levitan, O'.Tansiqboyev, N.Qoraxon, R.Temurov, G'.Abdurahmonov, F.Toxirov, R.Choriev, M.Esin, A.Nuriddinov, O.Qozoqov, A.Mo'minov, A.Mirsoatov, Z.Isломov va boshqalar. Hissiyotlilik - san'atning o'ziga xos xususiyatlaridan biridir. Tuyg'u badiiy obrazning asosini, uning mazmunining zaruriy qismini tashkil qiladi.

Shu nuqtai nazardan, fransuz impressionistlarining dunyoni qanday ko'rsangiz, shunday tasvirlash kerakligini ta'kidlagan fikrlari va amaliyotlari alohida qiziqish uyg'otadi. Ya'ni, har qanday nazariyalardan voz kechish, matoga rangning xilma-xilligini, yorug'-soyaning jilvalari, buyum tekisligida quyoshning porlashini ularni borligiday tasvirlash. Biroq, tez orada eng davomchi impressionistlardan biri bo'lgan K. Pissarro o'zining o'tkinchi taassurotlarini kuzatib, ularga hayot va harakat berishda, tabiatning tinimsiz o'zgaruvchanligiga ergashishning mumkin emasligini aniqlaydi.

Biz nafaqat tabiatning uzluksiz o'zgaruvchanligiga ergashishimiz kerak, balki undan o'zgarmaydigan, konstant, tipik narsani izlashimiz kerak. Bu esa shak-shubhasiz rassomdan analitik fikrlashni talab qiladi. Keyinchalik O. Renuar ham shunday xulosaga keldi. U o'z tajribasiga, qolaversa, fikrdoshlarining tajribasiga tayangan holda shunday degan: - tabiatda to'g'ridan-to'g'ri rangtasvirchi rassom bevosita faqat bitta effekt izlashga keladi, u kompozitsiya tuzmaydi, tezda bir monoton tuslikka tushib qoladi. Biroq, ijodiy faoliyatdagi boshqa haddan ortiq holat xavfli emas – aql-idrokning bo'shligi.

Shu munosabat bilan rassom dunyoni faqat o'zi o'ylagandek tasvirlashi kerakligi, uning namoyon bo'lishining tashqi shakllaridan tashqarida olingan ma'naviy mohiyatini matoda yetkazish kerakligi haqida tezis ilgari suriladi. Suprematistlar, K.S. Malevich ijodiy faoliyatning asosiy qonuni sifatida "tafakkurni tejalash" haqida gapirdi. Natijada, bunday rangtasvir jozibasini, hayotini, dunyosini yo'qotadi va inson uni tark etadi. Aniq fikr o'zining ichki ma'no va mazmunidan mahrum bo'lib, havoda muallaq turgandek bo'ladi.

Yuqoridagi bahs-munozara badiiy obrazning sub'ektiv va ob'ektiv tomonlarini o'z ichiga oladi, degan xulosaga kelish imkonini beradi. Har bir san'at asari muallifning ma'lum bir hodisaga bo'lgan nuqtai nazari bilan sug'orilgan. Rassom o'z fikr va his-tuyg'ularini, dunyo haqidagi kuzatishlarini ifodalaydi. Sub'ektivlik har bir insonning tabiiy sifati bo'lib, voqelikka individual qarashda namoyon bo'ladi.

Sub'ektiv va ob'ektiv, obrazning estetik tuzilishi nuqtai nazaridan, san'atning tasviriy va ifodaviy boshlanishlari sifatida harakat qiladi. Bo'yoqda mujassamlangan badiiy bilimlarning natijalari odamlarga oddiy, tushunarli shaklda, umumahamiyatga ega tilda yetkazilishi kerak. Bu tilning asosi badiiy tasvirdir.

Tasvir - badiiy obrazning ob'ektiv tomoni bo'lib, uning haqiqatga o'xshashligi katta ahamiyatga ega. Ushbu o'xshashlik tufayli tomoshabin tasvirlangan ob'ektni taniydi. Shu bilan birga, tasvirning o'zi ijodiy faoliyatning maqsadi emas. Bu estetik axborot, fikr va his-tuyg'ularni yetkazish, ularni ifodalash vositasidir. Ifodalilik deganda badiiy tasvirning sub'ektiv tomoni tushuniladi - muallifning ma'lum, individual tushunilgan ideallarni, qarashlarni, didlarni tasdiqlash yoki rad etish, o'z tajribasini ma'lum bir san'at shaklida o'tkazish [7, 8].

Shunday qilib, badiiy obraz - tasviriy va ifodaviy boshlanishlarning murakkab birligidir. Agar, masalan, rangtasvirni ko'rib chiqsak, unda u asosan tasviriy bo'lib, unda o'xshashlik, obrazning ob'ektga mos kelishi muammosi, ayniqsa, keskin paydo bo'ladi. Rangtasvirning eng muhim estetik tamoyili bo'lib plastik obrazning ifodali boshlanishi tasvirlashdan chiqib kelishi uning qoidasidir. Shu bilan birga, manzara rangtasvirida katta darajadagi mualliflik erkinligiga ruxsat beriladi. Turli xil yo'nalishlar va maktablar mavjud. Masalan, milliy manzara rangtasvirida shunday ustalar bor, ular N. Karaxan, tabiatni tasvirlashda o'ta ob'ektivlikka intildi va O. Tansiqboyev tabiatni tasvirlashda izchil realist bo'lib qolgan bo'lsa-da, asarda ularning his-tuyg'ulari va hayot haqidagi tasavvurlarini ochib berishga e'tibor qaratdi.

Qiziqarli savol - tasvirning borlikga o'xshashligi va o'xshamasligi. Rassom faqat abstrakt tushuncha va g'oyalarda fikr yurita olmaydi. U umumiy tushunchalarni jonli haqiqat bilan mustahkamlashi kerak. Manzarachi rassom uchun etyud, eskiz, qalamchizg'ida naturaga to'liq o'xshashlikka erishish malakasi dunyoni estetik bilishning ma'lum bir bosqichidir. Barcha buyuk rassomlar o'z asarlarida naturadan chetlashishadi, uni a'lo darajada o'zbilarmon-likchasiz to'g'ri bajarishda zo'r edilar.

Har bir ijodkor ijodiy jarayonda ham ob'ektiv, ham sub'ektivdir. Bu jarayonning turli paytda birinchi yoki ikkinchisi oldinga chiqadi. Bundan tashqari, dastlabki bosqichlarda ko'pincha dunyoni ob'ektiv o'rganishni talab qiladi. Rangtasvirida - bu tasvirlanayotgan modelning maksimal o'xshashligiga, naturani to'g'ri bajarishga erishishdir. Shunday qilib, tushunchalar asosida obraz yaratish mumkin, lekin tegishli hissiy taassurotlarsiz odatiy badiiy jihatdan ishonarli obrazni yaratish mumkin emas.

Leonardo da Vinchi ta'kidlaganidek, kasbiy mahoratning asosi real borlikni uning shakllarining barcha boyligi va xilma-xilligida ko'rish va aks ettirish malakasi hisoblanadi. Buning uchun esa yosh rassomni tayyorlashni uning ko'z bilan ko'rish nigohi mashqidan boshlash kerak. U har bir narsaning o'ziga xos ko'rinishini keskin tushuna olishi, uning fakturasini, hajmini, rangning nozik soyalarini, shaklini ko'rishi kerak. Rangtasvirchi-rassom qo'lida mo'yqalam yoki qalam bilan tafakkur yuritadi.

Naturani aniq tasvirlash ijodiy faoliyatning muhim va zarur bosqichidir. P.P. Chistyakov bu kasbiy mahoratning "birinchi yarmi" ekanligini aytdi. "Ikkinchi yarmi", P.P. Chistyakovning fikrlariga ko'ra, bilimlar orqali naturaning mohiyatiga kirib borish malakasidan iborat. Bu yerda badiiy tasvirni yaratishning yana bir usuli, rassomning qo'li va ko'z nigohini doimiy mashq qilish orqali naturaning mohiyatini anglash misolini ko'ramiz. Shu nuqtai nazardan, A.N. Benuaning tajribasi qiziq. Yoshligidan u rasm albomisiz yurmagan. "U rasm albomi bilan sayrga chiqadi; qaytib kelishida albomi ichi chizilgan rasmga to'lgan bo'lardi. Uning sahifalarida uchrashgan odamlar, manzaralar, binolar va ularning mayda bo'laklari - ustunlar, derazalar, bezakli naqshlar, panjaralarni chizadi.

U yorug'lik, quyosh nuri effektlarni va ayniqsa, - osmon, dengiz, daraxtlarni o'rganadi. Akvarel etyudlari juda tez bajarilgan, lekin tasvirlarning atrofi yozuvlar bilan to'ldirilgan muhim joylari alohida e'tibor bilan qayd etilgan.

A.N. Benua narsalarning ranglarini yozadi ("qizil", "bu yerda quyosh botishining pushti aksi"), ko'pincha qalamtasvirda manzara yoki arxitektura-ning kichik elementlari (ufqdagi daraxt, ustun kapiteli va h.k.) yoniga tuzatish belgisini qo'yadi va ularni yana qog'oz chekkalarda - kattalashtirilgan, barcha mayda bo'laklari bilan batafsil chizadi. U o'zini tusli gradatsiyalarni va yorug'lik intensivligini yozib olishga o'rgatadi; tasvirda, har bir bulut yoki butaning yonida, u ishlab chiqqan tizimga ko'ra, raqam paydo bo'ldi: 1,2, 3... Bu - tusning kuchi. U doimiy ravishda o'zini nazorat qiladi ("suv to'qroq!") va o'z his-tuyg'ularini qog'ozga diqqat bilan yozib qo'yadi ("oq bulut orqasida bo'lganda daraxt tanalar undan to'qroq, lekin tepalikdan ochroq (soyada), orqasida kulrang-sariq tuslar bo'lsa, bu ajoyib").

Bu odat umrboddir. Bu yerda A.N.Benua tinimsiz tasvirlashning aniqligini izlaydi. Keyin u yoki bu rejani amalga oshirishdan, suvni ochroq yoki to'qroq bo'yashidan uzoqlashadi, hattoki fantastik haqiqatga o'xshamaslik tovlangan rang beradi. Muallif har bir narsaning naturada qanday ko'rinishini aniq tasavvur qilishi, uni qog'oz yoki matoda qanday bo'lsa, shunday qilib tasvirlashi kerak. P.Pikassoning aytishicha, rassom har doim borlikdan boshlaydi, lekin u hech qachon uning quli emas.

O'rganilgan va tahlil qilingan materialga asoslanib, badiiy obrazni yaratishning asosiy metodlarini ajratishimiz mumkin:

- vizual idrokni ijodiy qayta ko'rib chiqish;
- asosiy, tipik, eng qiziqarlisini tanlab olish;
- tafakkur va hissiyotning birligi;
- naturani diqqat bilan o'rganish;
- naturaning mohiyatini tushunish.

Shunga ko'ra, talabalar bilan ishlashning badiiy-kreativ fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan tajribaviy metodikasi ishlab chiqildi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Абдирасилов, С., Толипов, Н., & Орипова, Н. (2006). Рангтасвир. Т. “Ўзбекистон” - 2006, 102.
2. Абдирасилов С., Азимов Б. Рангтасвир. Т.: Мусиқа нашриёти, 2011.
3. Абдирасилов, С. (2021). Изобразительное искусство Узбекистана в патриотическом и эстетическом воспитании школьников. *Збірник наукових праць ЛОГОС*. <https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v4.42>
4. Abdirasilov, S. F. (2022). Patriotic Education of Schoolchildren by Means of National Fine Arts. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(5), 52-58.
5. Абдусаломходжаев Нозим Низомхужаевич, Абдирасилов Сунатулла Файзуллаевич, & Акбархужаев Абдулазиз Ахмадходжаевич (2017). Мастер-класс живописи от мастеров. *Наука, образование и культура*, (9 (24)), 73-75.
6. Абдирасилов, С.Ф., Маматов И.И. (2024). Бадий таълимда тасвирий санъатнинг манзара жанрини Пайдо бўлиши, шаклланиши ва ривожланиши. *Маданият ва санъат журнали. JOURNAL OF CULTURE AND ART*. www.imfaktor.uz №5/2024. 63-77.
7. Boltaboev A.K., & Abdirasilov S.F. (2023). METHODOLOGICAL BASIS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL COMPETENCE IN STUDENTS BY MAKING PENCIL DRAWINGS AND DRAFTS. *Экономика и социум*, (3-2 (106)), 57-60.
8. Komoldinov S.J., & Abdirasilov S.F. (2023). ON THE INTEGRITY OF ILLUSTRATION IN PAINTING LESSONS AND ITS RELATIONSHIP WITH COMPOSITION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (3-2 (106)), 168-171.
9. Sidikova, M.S. (2024). TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA KOMPITENTLI YONDASHUV MASALALARI. *Results of National Scientific Research International Journal*, 3(4), 76-79.
10. Бенуа, А. История живописи всех времен и народов [Текст] : Т. 1 / А. Бенуа. - СПб. : Издательский дом Нева, 2002. - 544 с.
11. Грибакин, Н.В. Формирование образного мышления у студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов на занятиях композицией в живописи пейзажа: дис. канд. пед. наук: 13.00.02. / - М., 2000. - 183 с.
12. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 1-12-жилд. Т.: Давлат илмий нашриёти. 2003.